

CURSOS DO PRONATEC: FORMAÇÃO E CIDADANIA NA RESERVA EXTRATIVISTA DO CAZUMBÁ-IRACEMA PROTAGONIZADA PELO IFAC

DOI: 10.5281/zenodo.15115500

Cleudo Araujo Farias¹

¹Técnico em Assuntos Educacionais– Instituto Federal do Acre - Campus Sena Madureira
Mestrando em Ensino e Tecnologia (ProfEPT) no Instituto Federal do Acre – Campus Rio Branco
cleudo.farias@ifac.edu.br

José Marlo Araújo de Azevedo²

²Docente – Instituto Fedeado do Acre - Campus Transacriana
Doutor em Biodiversidade e Biotecnologia - Rede Bionorte: Universidade Federal do Acre
jose.azevedo@ifac.edu.br

Hellen Sandra Freires da Silva Azêvedo³

³Docente – Universidade Federal do Acre
Doutora em Biodiversidade e Biotecnologia pela Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da
Amazônia Legal - BIONORTE, Fundação Oswaldo Cruz.
hellenfreires@gmail.com

Marcelo Helder Medeiros Santana⁴

⁴Docente – Instituto Federal da Paraíba – Campus Sousa
Doutor em Zootecnia pelo Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia, UFPB/UFC/UFRPE
marcelo.santana@ifpb.edu.br

Nairis da Silva Chaves⁵

⁵Docente – Escola de Ensino Fundamental e Médio Assis Vasconcelos
Especialização em Letras – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
nairischaves@gmail.com

AT01: Políticas públicas.

Introdução: O Instituto Federal do Acre (Ifac) incorporou em suas ações, a partir de 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado pela Lei nº 12.513/2011. O programa visa ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, com foco na inclusão educacional e no desenvolvimento econômico, priorizando a formação de estudantes da rede pública de ensino, trabalhadores, agricultores, extrativistas, entre outros. A Reserva Extrativista do Cazumbá Iracema, situada no Estado do Acre, no município de Sena Madureira foi uma das Unidades de Conservação Federal que recebeu cursos do Pronatec entre 2014 e 2017. **Objetivo:** discutir as ações desenvolvidas pelo Instituto Federal do Acre, relacionadas ao Pronatec na Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema. **Metodologia:** Caracteriza-se metodologicamente como pesquisa qualitativa de caráter exploratório com foco no estudo de caso, utilizando a pesquisa bibliográfica na análise de estudos e publicações relevantes disponíveis em plataformas como SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, além de livros e artigos científicos. Já a pesquisa documental, abrangeu a análise de documentos diversos do Ifac, além de resoluções, leis, Projetos Político-Pedagógicos de Cursos (PPC) e arquivos pessoais do pesquisador.

Resultados: Entre 2014 e 2017, a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema recebeu 17 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Pronatec, intermediados pelo Ifac – Campus Sena Madureira, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). O estudo revelou que as formações oferecidas capacitaram os extrativistas em práticas sustentáveis, orgânicas e extrativistas. Além disso, buscou-se não apenas a formação técnica, mas também promover o fortalecimento da economia local, com foco em iniciativas produtivas que diversificassem a produção da região. Os cursos foram realizados em espaços comunitários, com horários ajustados às atividades extrativistas e ao clima local, adaptados aos saberes empíricos da comunidade. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) revelaram que os conteúdos oferecidos estavam incluídos nas necessidades locais e nas políticas ambientais, promovendo a autonomia produtiva, a melhoria da renda e a conservação ambiental. Os processos didático-pedagógicos valorizavam os conhecimentos tradicionais dos extrativistas, incluindo disciplinas como empreendedorismo e cooperativismo, incentivando o desenvolvimento de pequenas iniciativas de negócios. Foram matriculados 445 extrativistas, dos quais 416 concluíram os cursos, correspondendo a 96% de aproveitamento. Esses dados revelaram o engajamento da comunidade e o impacto positivo das formações. Além disso, criou-se uma parceria entre os órgãos envolvidos e as comunidades locais protagonizando a criação de uma Agroindústria de Beneficiamento de Açaí, premiada com o Prêmio PRONATEC Empreendedor do Sebrae. **Conclusão:** a oferta de cursos FIC no âmbito do Pronatec foi fundamental para a interiorização da educação profissional no Acre, promovendo uma educação de qualidade e a formação integral dos extrativistas, alinhada aos objetivos dos Institutos Federais de promover a cidadania e a emancipação dos setores excluídos da sociedade. Registrar os impactos das ações do Pronatec nos locais periféricos como nas reservas extrativistas, contribui para o desenvolvimento de novas políticas e projetos futuros que visem emancipar pessoas excluídas.

Palavras-chave: Cursos de Formação Inicial e Continuada; Pronatec; Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema.